

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Зайтханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Зайтханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна
Хасанова Лола Эмиловна

Ташкентский государственный стоматологический институт

ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6737192>

АННОТАЦИЯ

В последние годы все чаще встречаются заболевания пародонта, имеющие агрессивное, практически непрерывно рецидивирующее течение. Проблемы профилактики и повышения эффективности комплексного лечения быстро прогрессирующего пародонтита (БПП) представляют актуальную проблему современной стоматологии. Большие трудности обусловлены широкой распространенностью указанной патологии, отсутствием единой концепции этиологии и патогенеза.

Ключевые слова: заболевания, пародонт, профилактика, лечения.

Yunuskhodzhaeva Madina Kamaliddinova
Khasanova Lola Emilovna
Tashkent State Dental InstituteFEATURES OF THE EFFECTIVENESS OF CALCIUM-CONTAINING DRUGS IN THE TREATMENT OF RAPIDLY
PROGRESSIVE PERIODONTITIS

ANNOTATION

In recent years, periodontal diseases that have an aggressive, almost continuously recurrent course have become increasingly common. The problems of prevention and improvement of the effectiveness of complex treatment of rapidly progressive periodontitis (BPP) are an urgent problem of modern dentistry. Great difficulties are caused by the wide prevalence of this pathology, the lack of a unified concept of etiology and pathogenesis.

Key words: diseases, periodontal disease, prevention, treatment.

Yunuskhodzhaeva Madina Kamaliddinova
Khasanova Lola Emilovna
Toshkent davlat stomatologiya institutiTEZ PROGRESSIVLANUVCHI PERIODONTITNI DAVOLASHDA KALTSIY SAQLOVCHI DORILAR
SAMARADORLIGINING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIIYA

So'nggi yillarda agressiv, deyarli doimiy ravishda takrorlanadigan kursga ega bo'lgan periodontal kasalliklar tobora keng tarqalgan. Tez progressiv periodontitni (BPP) kompleks davolashning oldini olish va samaradorligini oshirish muammolari zamonaviy stomatologiyaning dolzarb muammosidir. Katta qiyinchiliklar ushbu patologiyaning keng tarqalishi, etiologiya va patogeneznining yagona kontseptsiyasining yo'qligi bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: kasalliklar, periodontal kasallik, oldini olish, davolash.

В последние годы все чаще встречаются заболевания пародонта, имеющие агрессивное, практически непрерывно рецидивирующее течение [3, 5-8, 12, 15, 19, 28]. Проблемы профилактики и повышения эффективности комплексного лечения быстро прогрессирующего пародонтита (БПП) представляют актуальную проблему современной стоматологии. Большие трудности обусловлены широкой распространенностью указанной патологии, отсутствием единой концепции этиологии и патогенеза [1, 5, 6].

По данным ВОЗ распространенность заболеваний пародонта среди взрослого населения составляет 90 %, в том числе, быстро прогрессирующий пародонтит, который встречается в 5-7% случаев [1]. Данные литературы свидетельствуют о том, что, одним

из факторов, влияющих на течение генерализованного пародонтита, является системный остеопороз [2,3,4,5]. В настоящее время для лечения данной патологии с успехом применяется комбинированная фармакотерапия, в частности, сочетание препаратов алендронат и альфакальцидол [6]. Это дает основания предполагать, что подобная терапия может быть использована при лечении быстро прогрессирующего пародонтита.

Цель исследования: изучить особенности обмена кальция при лечении быстро прогрессирующего пародонтита.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 32 человек в возрасте от 27 до 40 лет. Из них 10 были практически здоровы и составили контрольную группу, а у 22 пациентов был

диагностирован быстро прогрессирующий пародонтит. По данным анамнеза длительность заболевания составляла от 2 до 4 лет.

Все пациенты с быстро прогрессирующим пародонтитом получили комплексное этиопатогенетическое лечение. В зависимости от общего лечения пациенты были разделены на 2 группы по 11 человек:

1 группа - пациенты, общее лечение которых включало препарат «Кальций глюконат» в дозировке по 1 таблетке 3 раза в день в течение 3 месяцев, а также поливитаминные комплексы.

2 группа - пациенты, общее лечение которых включало препарат «Остеогенон» в дозировке: по 2 таблетке 2 раза в день в течение 3 месяцев.

Для оценки эффективности терапии во всех группах исследовались биохимические показатели: содержание общего и ионизированного кальция в крови; а также содержание кальция в ротовой жидкости.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты биохимического исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели уровня кальция в ротовой жидкости и крови при лечении быстро прогрессирующего пародонтита

Сроки лечения	Показатели ммоль/л					
	В крови				В ротовой жидкости	
	Кальций общий		Кальций ионизированный		Кальций	
	1 группа	2 группа	1 группа	2 группа	1 группа	2 группа
До лечения	2,28	2,29	1,132	1,139	1,52	2,36
1 месяц	2,32	2,38	1,269	1,298	1,55	2,29
3 месяц	2,35	2,4	1,276	1,282	1,59	1,78
6 месяц	2,38	2,42	1,254	1,238	1,47	1,89

Результаты исследования показали, что уровень общего кальция в крови до лечения быстро прогрессирующего пародонтита был в пределах нормы, однако отмечалось достоверное отличие ($p < 0,001$) его содержания в группах обследуемых по сравнению с контролем. Уже через 1 месяц после начала лечения наблюдалась тенденция к повышению уровня общего кальция в группе пациентов, в лечении которых применялся препарат «Остеогенон», при этом достоверное увеличение уровня кальция ($p < 0,001$) и приближение его к контролю отмечалось через 1 месяц и сохранялось через 3 и 6 месяцев. В группах пациентов, получавших в общем лечении препарат «Кальций глюконат», также наблюдалась тенденция к повышению уровня общего кальция в крови. Уровень общего кальция в крови в первой и второй группах имел сходные значения через месяц после лечения, однако через 1 месяц во второй группе наблюдалось достоверное ($p < 0,001$) повышение содержания кальция в крови по сравнению с первой группой, данное различие сохранялось через 3 и 6 месяцев. Таким образом, лечение с использованием препарата «Остеогенон» приводило к увеличению содержания общего кальция в крови и приближению его к значению в группе контроля.

Содержание ионизированного кальция в крови больше подвержено изменениям. По его концентрации можно судить о состоянии компенсаторных систем организма и снабжении клеток тканей этим элементом.

По результатам биохимического исследования крови у пациентов обеих групп до лечения отмечалось достоверно повышенное ($p < 0,001$) содержание ионизированного кальция по сравнению с контролем. Во 2 группе было зафиксировано повышение содержания ионизированного кальция через 1 месяц после начала лечения. Это связано с насыщением крови кальцием

входящему в состав препарата «Остеогенон». В последующем во второй группе происходит его снижение по сравнению с первоначальным уровнем ($p < 0,001$) и приближением к уровню контроля (через 3 и 6 месяцев). Через 6 месяцев после лечения во второй группе регистрировалось достоверное ($p < 0,001$) снижение содержания ионизированного кальция в крови по сравнению с 1 группой. Такие показатели во второй группе пациентов свидетельствуют о восстановлении костной ткани, насыщению ее кальцием. Таким образом, применение препарата «Остеогенон» в комплексном лечении быстро прогрессирующего пародонтита оказалось более эффективным по сравнению с препаратом «Кальций глюконат».

Уровень кальция в ротовой жидкости до лечения в обеих группах был достоверно ниже ($p < 0,01$ для первой группы и $p < 0,001$ для второй группы), чем в контроле. Лечение быстро прогрессирующего пародонтита привело к повышению уровня Са во второй группе через 1 месяц, что достоверно ($p < 0,01$) отличается от уровня Са до лечения во второй группе, а также через 1 месяц после лечения в первой группе, где прослеживалась тенденция к увеличению содержания кальция в ротовой жидкости. Через 6 месяцев во второй группе наблюдалось достоверное снижение уровня кальция ($p < 0,001$). Это объясняется тем, что препарат «Остеогенон» улучшает усвоение кальция в течение 3 месяцев приема данного препарата с последующим активным остеогенезом, что сопровождается снижением содержания Са в слюне и участием его в минерализации костной ткани.

Выводы. Результаты биохимических исследований крови и ротовой жидкости свидетельствуют об эффективности применения препарата «Остеогенон» в комплексном лечении быстро прогрессирующего пародонтита.

Литература

1. Безрукова И. В., Грудянов А. И. Агрессивные формы пародонтита. - М., 2003. - С. 11-66.
2. Lu R.F., Feng X.H., Xu L., Meng H.X. Clinical and putative periodontal pathogens' features of different sites with probing depth reduction after non-surgical periodontal treatment of patients with aggressive periodontitis. Beijing Da Xue Xue Bao 2015; 47 (1): 13-18.
3. A.V. Tsimbalistov, G.B. Shtorina, I.A. Garpach, E.D. Zhidkikh. Generalized periodontitis and systemic osteoporosis. Clinical and radiological evaluation (Part 3). The Dental Institute, 2008; 1: 80-82.
4. G.Ya. Shvarts. Tevabone- new combination drug for the treatment of osteoporosis. RMJ, 2011; Vol.19, №10: 623631.
5. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15.
6. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.

7. Дмитриева Л. А. Современные аспекты клинической пародонтологии. - М., 2001.
8. Киричук В. Ф., Симонян Т. В. // Рос. стоматол. журн. - 2008. - № 3. - С. 48-50.
9. Колесова Н. А., Политун А. М., Колесова Н. В. // Современ. стома- тол. - 2006. - № 1. - С. 61-64.
10. Феди П., Вернино А., Грей Д. Пародонтологическая азбука. - 2006.
11. Beck J. P., Offenbacher S. // Periodontology. - 2011. - Vol. 6, N 1. - P. 9-16.
12. Huffajee A. D., Socransky S. S. // Periodontology. - 2019. - Vol. 5, N 1. - P. 78-161.
13. Kantarci A., Oyaizuk K., Van Duck T. E. // J. Periodontol. - 2013. - Vol. 74, N 1. - P. 66-75.
14. Tramontini N. L., Kuipers P. J., Huber C. M. et al. // Inflammation. - 2002. - Vol.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000